

kuni o'sib kelayotgan yosh avlodning bugun qanday ta'lim-tarbiya olayotgan farzandlarga, ularning har tomonlama etuk va barkamol insonlar bo'lib etishishlariga bog'liq ekani hozirgi zamon o'qituvchisi, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisidan o'z kasbiy mahoratini oshirib borish, ilg'or pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z darslarida unumli foydalanishni taqozo etadi. O'qituvchining har bir darsga ijodkorona yondashishi darsning qiziqarli bo'lishini ta'minlash bilan birga o'qituvchining o'zlashtirishiga ham ijobiy ta'sir etadi. Bugun shiddat bilan rivojlanib borayotgan jamiyatimiz biz o'qituvchilar oldiga har tomonlama etuk, mustaqil fikrlay oladigan, ijodkorlik salohiyatiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash vazifasini qo'yimoqda. Chunki, o'zining mustaqil fikriga ega bo'lgan yoshlarni hech qanday yovuz kuch o'z domiga torta olmaydi, ijodkor shaxs esa o'zining yaratgan yangiliklari bilan yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni / Murabbiy. 2022-yil 5-fevral. 3 (856)-soni.
2. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent "O'zbekiston" 2015-yil.

ИНТЕГРАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Зиявиддинова Зухра Абдугафуровна
Академический лицей

*Международного Вестминстерского университета
в Ташкенте Заместитель директора по работе с молодежью*

Аннотация. Статья посвящена интеграции эмоционального и когнитивного развития в процессе формирования личности ребёнка и подчеркивает стратегическую роль социально-эмоционального обучения (SEL) в современном образовании. Опираясь на философское наследие восточных мыслителей и реформаторские педагогические традиции, автор прослеживает исторические основания эмоционального интеллекта и его значение для гармоничного развития личности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, когнитивное развитие, эмпатия, саморегуляция, личность, эмоции, чувства.

Annotation. The article explores the integration of emotional and cognitive development in the process of shaping a child’s personality and emphasizes the strategic role of Social and Emotional Learning (SEL) in modern education. Drawing on the philosophical heritage of Eastern thinkers and reformist pedagogical traditions, the author traces the historical foundations of emotional intelligence and its significance for the harmonious development of the individual.

Keywords: emotional intelligence, cognitive development, empathy, self-regulation, personality, emotions, feelings.

Annotatsiya. Maqola bolalarning shaxsini shakllantirish jarayonida hissiy va kognitiv rivojlanishni integratsiyalash masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, zamonaviy ta‘lim tizimida ijtimoiy-hissiy o‘qitish (SEL)ning strategik ahamiyatini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, kognitiv rivojlanish, empatiya, o‘zini boshqarish, shaxs, emotsiyalar, his-tuyg‘ular.

Вопрос формирования личности ребёнка и развития его эмоциональной сферы на протяжении веков оставался в центре внимания педагогической мысли Востока. Хотя само понятие «эмоциональный интеллект» является продуктом современной психологии конца XX века (D. Goleman, P. Salovey, J. Mayer), его корни и предпосылки можно обнаружить в трудах древних мыслителей и педагогов-реформаторов.

Восточные философы и педагоги подчеркивали необходимость гармоничного развития не только разума, но и чувств, поскольку именно это формирует цельную личность. Абу Наср аль-Фараби в трактате «Город добродетельных» [1] говорил о значении воспитания нравственных качеств и умения управлять своими страстями, что, по сути, соотносится с современными идеями эмоциональной саморегуляции. Ибн Сина отмечал [2], что в обучении необходимо учитывать внутреннее состояние ребёнка, так как

истинные знания формируются только тогда, когда разум соединяется с положительными эмоциями. Аль-Газали [3] утверждал, что учитель обязан воспитывать у ученика добродетель, мягкость и умение выражать чувства в рамках нравственных норм.

В педагогическом наследии джадидов — просветителей конца XIX – начала XX века в Средней Азии (И. Гаспринский, А. Авлоний, М. Бехбудий, А. Фитрат) — также прослеживается акцент на формировании эмоционально зрелой личности. Например, Абдулла Авлоний в труде «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» [4] писал о важности развития «ахлокий ҳислар» (нравственных чувств), без которых знание не приносит пользы. Джадиды связывали воспитание чувств с развитием интеллекта: только человек, умеющий сопереживать и управлять собой, способен стать подлинно образованным.

Актуальность обращения к этим источникам сегодня заключается в том, что идеи эмоционального интеллекта перестают быть лишь теоретическими. В условиях глобализации, цифровизации и роста стрессовых факторов современный педагог сталкивается с необходимостью обучать не только знаниям, но и умению управлять эмоциями. Историко-педагогический анализ показывает, что корни этих подходов уходят в богатое наследие восточной философии и педагогики. Соединение древних традиций с современными научными исследованиями открывает новые возможности для совершенствования образовательного процесса и гармоничного формирования личности.

При этом важно учитывать, что развитие личности не ограничивается только эмоциональной сферой. Оно тесно связано с когнитивными процессами, поскольку именно познавательные функции обеспечивают интеллектуальный рост и успешное обучение.

Термин «когнитивный» происходит от латинского слова *cognitio* — знание, познание. В современной психологии и педагогике под когнитивным понимают всё, что связано с процессами познания: восприятием, вниманием,

памятью, воображением, мышлением и речью. Когнитивное развитие ребёнка отражает формирование его интеллектуальных способностей, умение анализировать, сравнивать, обобщать информацию и находить решения. Таким образом, когнитивный аспект обозначает сферу познавательных функций, которые обеспечивают успешное обучение и интеллектуальный рост. Однако полноценное формирование личности невозможно свести лишь к развитию познавательных процессов. Для гармоничного развития ребёнку необходимо овладеть ещё и сферой эмоций, научиться управлять ими и использовать их в учебной и социальной деятельности. Именно здесь возникает понятие эмоционального интеллекта (ЭИ) — способности человека распознавать собственные эмоции и эмоции других, управлять ими и использовать эмоциональную информацию для организации поведения и принятия решений. В отличие от традиционного интеллекта (IQ), который связан с когнитивными навыками и академическими знаниями, эмоциональный интеллект отражает сферу межличностных отношений и внутренней саморегуляции. В научной литературе понятие ЭИ связывают прежде всего с работами П. Сэловея и Д. Майера [5], а также с популяризацией идеи Д. Гоулмана [6]. Для педагога эмоциональный интеллект имеет особое значение. Во-первых, учитель, обладающий высоким уровнем ЭИ, способен лучше понимать эмоциональное состояние учащихся, что помогает создавать позитивную атмосферу на уроке и снижать стресс. Во-вторых, владение навыками эмоциональной саморегуляции позволяет педагогу сохранять устойчивость в конфликтных или стрессовых ситуациях, что важно для профессионального выгорания. В-третьих, педагог, который умеет развивать эмоциональную сферу учеников, способствует формированию у них эмпатии, коммуникативных навыков и уверенности в себе.

В условиях современной школы, где возрастает внимание к личности ученика, его мотивации и психологическому благополучию, знания о природе эмоционального интеллекта становятся необходимыми для профессиональной

компетентности педагога. Понимание механизмов ЭИ позволяет учителю не только эффективно передавать знания, но и воспитывать гармоничную, устойчивую к стрессу и социально активную личность. Таким образом, эмоциональный интеллект сегодня рассматривается как ключевой компонент педагогического мастерства, дополняющий традиционные профессиональные умения.

Эмоциональный и интеллектуальный аспекты развития ребёнка тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Современные психологические исследования показывают, что успешное освоение когнитивных навыков — чтения, письма, анализа информации — во многом зависит от уровня эмоциональной устойчивости и умения управлять своими чувствами. Ребёнок, который способен контролировать тревожность и справляться с фрустрацией, легче концентрируется на учебных заданиях, проявляет настойчивость и достигает более высоких результатов.

С другой стороны, интеллектуальное развитие расширяет возможности ребёнка в сфере эмоционального интеллекта: богатый словарный запас, умение рассуждать и анализировать помогают точнее осознавать и выражать собственные эмоции, а также понимать чувства других людей. Таким образом, когнитивный и эмоциональный рост формируют единый процесс личностного становления. Для педагога важно учитывать этот баланс: нельзя рассматривать обучение только как передачу знаний, игнорируя эмоциональное состояние ученика. Напротив, развитие эмоциональной грамотности усиливает интеллектуальные достижения, а успешное усвоение знаний укрепляет способность ребёнка к эмоциональной саморегуляции. Именно в этом единстве заложены психологические основы формирования гармоничной и устойчивой личности школьника.

Сравнение когнитивного и эмоционального аспектов развития ребёнка показывает, что эти сферы неразрывно связаны и взаимно усиливают друг друга. В педагогике это означает необходимость комплексного подхода, при

котором обучение направлено не только на формирование знаний, но и на развитие эмоциональной устойчивости и социальной зрелости.

Аспект	Когнитивный	Эмоциональный интеллект
Сфера	Познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь)	Эмоции, чувства, межличностные отношения
Основная функция	Освоение знаний, развитие логического и критического мышления, решение задач	Осознание и управление эмоциями, развитие эмпатии и социальных навыков
Результат развития	Интеллектуальные достижения, академическая успеваемость, способность к обучению	Эмоциональная устойчивость, умение взаимодействовать, социальная адаптация
Влияние на личность	Формирует умение мыслить, анализировать и принимать решения	Обеспечивает гармонию в общении, умение контролировать поведение и справляться со стрессом
Значение для педагога	Позволяет передавать знания и формировать когнитивные навыки	Создаёт эмоционально благоприятную атмосферу обучения, способствует воспитанию эмпатии и уверенности
Взаимосвязь	Эффективное обучение невозможно без эмоционального благополучия ученика	Эмоциональная зрелость усиливает когнитивные возможности ребёнка

Сравнение когнитивного и эмоционального интеллекта показывает, что для современного педагога важно гармоничное развитие обоих компонентов. Когнитивный интеллект обеспечивает логическое мышление и знание, а эмоциональный интеллект помогает в построении доверительных отношений с учащимися и создании позитивной образовательной среды.

Включение анализа зарубежного опыта в исследование представляется уместным и важным, так как позволяет сопоставить отечественные педагогические подходы с мировыми тенденциями и выявить перспективные практики, которые могут быть адаптированы в национальной системе образования. Современная школа уже не может ограничиваться только когнитивным развитием учащихся; всё больше стран уделяют внимание

эмоциональному интеллекту как ключевому фактору успешной социализации, академической успеваемости и психологического благополучия детей.

Наиболее активно развитие эмоционального интеллекта поддерживается в образовательных системах Финляндии, США, Канады и Скандинавских стран.[7] Так, финская модель признана одной из самых успешных в мире: здесь акцент делается на формирование позитивного школьного климата, навыков эмпатии и сотрудничества, а учителя проходят подготовку по методикам социально-эмоционального обучения. В США в ряде штатов внедрены программы SEL (Social and Emotional Learning), которые помогают детям развивать навыки саморегуляции, эмпатию и умение принимать ответственные решения. [8] В Канаде активно практикуется «эмоциональная грамотность», особенно в начальной школе, что способствует снижению уровня тревожности и улучшению учебных результатов. В Сингапуре развитие эмоционального интеллекта включено в стратегию воспитания «soft skills», которые рассматриваются как неотъемлемая часть подготовки конкурентоспособной личности. [9] В Швеции и Дании особое внимание уделяется психологическому климату и культуре диалога, что позволяет гармонично сочетать когнитивные и эмоциональные аспекты воспитания.

Таким образом, анализ зарубежного опыта подтверждает, что формирование личности ребёнка требует неразрывной интеграции когнитивного и эмоционального развития. Успешные образовательные системы демонстрируют, что развитие эмоционального интеллекта становится приоритетом наравне с академическими знаниями, что в полной мере соответствует задачам современной педагогики.

Узбекистан, как и многие страны мира, стремится модернизировать систему образования, делая упор на развитие личности ребёнка, а не только на академические знания.

Итак, в школах Узбекистана начнётся поэтапное внедрение методик социально-эмоционального воспитания (самопознание, самоуправление, социальная осведомлённость, отношения со сверстниками и принятие решений). Намечены также проекты по повышению знаний родителей в воспитании детей с изданием литературы. С 2025/2026 учебного года в общих средних образовательных учреждениях Узбекистана в порядке опытного эксперимента начнётся поэтапное внедрение «всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания» — Social and Emotional Learning, SEL Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 21 июня, которым одобрено соответствующее предложение Министерства дошкольного и школьного образования.[10]

В рамках внедрения методик социально-эмоционального воспитания учащиеся средних школ будут обучаться пяти социально-эмоциональным компетенциям (самопознание, самоуправление, социальная осведомлённость, формирование отношений со сверстниками и принятие ответственных решений) с привлечением к данному процессу родителей и представителей широкой общественности, говорится в документе.

Исходя из проводимых реформ, можно отметить, что Узбекистан активно включается в глобальное образовательное движение, ориентированное на формирование не только академических знаний, но и эмоционально-интеллектуальных навыков личности. Опыт внедрения методики SEL в школах США, Финляндии и Сингапура показывает высокую эффективность подобных программ: они способствуют снижению уровня школьного стресса, улучшению межличностных отношений и росту мотивации к обучению. Узбекская модель, опирающаяся на национальные ценности уважения, взаимопомощи и коллективизма, придаёт этой инициативе уникальный характер и делает её примером адаптации международных практик к культурным особенностям страны. Следовательно, интеграция социально-эмоционального обучения в систему школьного

образования Узбекистана становится важным шагом не только в развитии национальной педагогики, но и в укреплении её диалога с мировым образовательным сообществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аль-Фараби, А. Н. *Добродетельный город: Философские трактаты. Собрание сочинений в 4-х книгах. Том 1.* Алматы: Международный клуб Абая, 2014. 504 с. ISBN 978-601-7294-33-5
2. Ибн Сина. *Избранные философские произведения.* — М.: Наука, 1980.
3. Аль-Газали. *Химия счастья (Кимия-йи са 'адам).* — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1993.
4. Авлоний, А. *Turkiy Guliston yoxud axloq.* — Toshkent: Zabarjad Media, 2023. ISBN: 978-9943-7392-7-7.
5. Сэловей П., Майер Дж. *Эмоциональный интеллект.* // В кн.: Чеснокова И. И. (ред.) *Психология эмоций.* — М.: Изд-во МГУ, 2001. — С. 189–210. (адаптированный перевод).